

ISSN 2410-0013 (Print)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ
МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

Кафедра экономики предприятия

**СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ**

Сборник научных статей

Выпуск 10

Донецк - 2021

УДК 005.21 / 336: 658. (063)
ББК 65.291.213 Я 431
С 56

Коллектив авторов

С 56 Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности: сб. науч. стат. – Вып.9 / ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган – Барановского», каф. экономики предприятия / отв. ред. Л. И. Донец. – Донецк : ФЛП Кириенко С.Г., 2021. – 324с.

Сборник научных статей зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (№ 142080)

Сборник индексируется в Science Index : индекс Хирша 5, Импакт-фактор РИНЦ – 0,774; двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ – 0,019 (<https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58188>)

В сборник вошли научные статьи ученых, отражающие результаты научных исследований экономических механизмов стратегического управления предприятием в конкурентной среде, освещающие проблемы управления конкурентоспособностью предприятия и пути их решения, управления изменениями на предприятиях, особенностей обоснования хозяйственных решений и оценки рисков. В сборнике нашли отражение научные исследования по проблемам, маркетингового менеджмента как фактора обеспечения конкурентоспособности предприятия и стратегического управления предприятием в условиях маркетинговой ориентации.

Сборник предназначен для преподавателей, аспирантов и широкого круга ученых, занимающихся исследованиями проблем стратегии развития предприятия в условиях конкурентной среды.

Редакционная коллегия:

Азарян Е.М., д-р экон. наук, проф.
Алексеев С.Б., д-р экон. наук, доцент
Бакунов А. А., канд. экон. наук, проф.
Балабанова Л. В., д-р экон. наук, проф.
Ващенко Н.В., д-р экон. наук, доцент
Донец Л. И. – д-р. экон. наук, проф. – отв. редактор
Семенов А.А. - канд. экон. наук, доц.
Стельмашенко Е.В. - канд. экон. наук, доц.
Фомина М.В. - д-р экон. наук, проф.

**УДК 005.21 / 336: 658. (063)
ББК 65.291.213 Я 431**

© Коллектив авторов, 2021

© ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2021

© Кафедра экономики предприятия, 2021

2. Волкова В.Н. Теория систем и системный анализ: учебник для академического бакалавриата / В.Н.Волкова // М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 616 с.
3. Гречина И.В. Теоретико-методологические основы развития анализа потенциала экономических систем [Текст] : автореферат дис. д.э.н.: 08.00.05 / Гречина Ирина Викторовна; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО "ДонНУЭТ им. Михаила Туган-Барановского". – Донецк, 2016 – 26с.
4. Дубинина Н.А. Показатели бизнес-процессов предприятия/ Н.А.Дубинина – Вестник Пермского университета «Экономика» № 2(29), 2016. С. 179–191
5. Каменская О.В. Комплексная качественная оценка инновационной деятельности / О.В.Каменская - Российское предпринимательство, 2011, №4 (2). С. 43-48.
6. Плаксина О.И. Представление о развитии в трудах Аристотеля и современность [Текст] / О.И. Плаксина // Научно-теоретический альманах «Грані». 2018. №1 (21). – С.49-52.
7. Терентьева Т.В. Оценка устойчивости развития предпринимательских структур / Т.В. Терентьева. - Научно-технические ведомости СПбГПУ, №2 (Экономические науки), 2011. С.167-171.
8. Хавинсон М.Ю. Экономифика: от анализа финансов до судьбы человечества / М.Ю Хавинсов. – Пространственная экономика, №1 (2015). С.144-166
9. Чемлякова А.Д. Прикладные аспекты формирования механизма обеспечения устойчивого развития малых и средних предпринимательских структур / Чемлякова А.Д.// Вестник Российского университета кооперации. 2018 №4(34)

УДК 334.012.64:332.1

Лошинская Елена Николаевна, канд. гос. упр., доцент
Государственная организация высшего профессионального образования
«Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
E-mail: loshlena@mail.ru

ЦЕЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ДНР

В статье рассмотрены внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие малого бизнес ДНР, основные мероприятия и целевые значения городов ДНР. Определены задачи целевой программы развития малого бизнеса ДНР.

Ключевые слова: малый бизнес, целевой подход, целевой приоритет, целевая программа.

Большинство цивилизованных и активных развитых стран обязаны социально-экономическим развитием регионов и экономическим благополучием предпринимательству. Малый бизнес является мощным двигателем экономического и социального развития. В настоящее время роль предпринимательства особенно актуальна в решении задач социально-экономического развития Донецкой Народной Республики. В условиях важности вклада малого бизнеса в экономику ДНР, приоритетной задачей республики должно стать определение основных проблем и содействие развитию малого бизнеса в современных реалиях информационного пространства с применением целевого подхода.

На территории ДНР действует 179 единиц малых предприятий на 10 тыс. наличного населения (рис.1). Количество малых предприятий в г. Донецке составило 32 единицы на 10 тыс. наличного населения. Это самый высокий показатель по ДНР. Второе место занимает г. Макеевка - 17 единиц, третье занимает г. Шахтерск - 14 единиц. Меньше всего малых предприятий зафиксировано г. Дебальцево - 4 единицы. Как и прежде, малое предпринимательство ДНР занимает значительную часть в торгово-посреднической сфере.

Доля малых торговых предприятий в общем количестве составила более 42%. В промышленной сфере малые предприятия занимают 12 %. Более 20% заняты операциями с недвижимостью.

Рис.1. Доля малых предприятий по городам и районам ДНР в их общем количестве на 10 тыс. наличного населения [1]

Доля в общем объеме реализованной малыми предприятиями продукции (работ, услуг) в сфере торговли составила более 74%. Большая часть сбыта продукции малых предприятий приходилась на г. Донецк (75%) и г. Макеевку (11%).

Следует отметить, что в настоящее время в ряде отраслей пищевой промышленности ДНР происходит деконцентрация производства, связанная с увеличением удельного веса малых предприятий. На развитие малого бизнеса в ДНР оказывают влияние внешние и внутренние факторы [2]. Перед экономикой ДНР, в том числе, перед малым бизнесом, на сегодняшний момент наиболее остро стоят следующие проблемы:

- политическая изоляция,
- транспортная блокада,
- недостаточно развитая институциональная среда,
- недостаточная урегулированность отношений собственности предприятий на территории республики,
- основные отрасли экономики Донбасса (металлургическая, машиностроительная, топливно-энергетическая, химическая и т.д.) являются ресурсоемкими и поэтому нуждающимися в больших объемах ресурсов (как материальных, так и финансовых),
- недостаточно государственного участия в подготовке квалифицированных производственных кадров,
- недостаточно контроля за соблюдением требований экологического законодательства, развития технологий,
- отсутствие государственной поддержке и помощи при поиске рынков, сбыта производимой продукции и наличия необходимых объемов государственных заказов и др.

Для решения вышеперечисленных проблем в 2019 году в ДНР создан Совет по развитию предпринимательства по инициативе Министерства экономического развития с целью: содействия развитию предпринимательства, оптимизации бизнес-процессов, оказание информационно-консультационной помощи субъектам хозяйствования ДНР.

Основные приоритеты развития городов ДНР делятся на следующие направления (табл.1):

Таблица 1 – Основные мероприятия и целевые значения городов ДНР

Город	Основные мероприятия и целевые значения городов ДНР
1	2
Горловка	- увеличение объемов производства продукции ГП «Горловский мясокомбинат» до 1 тыс. тонн в год; - текущий ремонт 617 тыс. м ² автодорог.
Дебальцево	- возобновление работы Дебальцевского завода «Модуль» и Дебальцевского комбината хлебопродуктов; - увеличение количества объектов торговли на 6,6%, предприятий общественного питания на 5,6%.
Докучаевск	- увеличение объема производства зерновых и зернобобовых культур на 14%; - восстановление стадиона «Авангард».
Донецк	- увеличение объема реализованной промышленной продукции на 3,8%; - строительство водопровода в поселке Лозовое и завершение строительства канализации жилых домов по ул. Яровая, Красная Поляна, Большая северная в Кировском районе.
Енакиево	- увеличение валового сбора: ярового ячменя на 24,3%, овса в 2,3 раза, ягод на 27,5%; - капитальный ремонт 5 км контактной сети.
Ждановка	- техническое переоснащение очистных забоев, повышение безопасности труда на угольных шахтах; - увеличение объема реализованных услуг на 9,4%, в том числе населению на 9,8%.
Кировское	- рост производства каменного угля (готового) на 5,8%; - проведение проектных работ, техническое обследование системы водоотведения жилых домов ОСМД «Зирка».
Макеевка	- возобновление работы двух промышленных предприятий; - увеличение объема реализации продукции на 7,5%.
Снежное	- увеличение объемов производства колбасных изделий на 21,7%, муки на 23,3%, кондитерских изделий на 1,1%; - строительство водовода от водонапорной станции «Софьино-Бродская» до ул. Доватора протяженностью 5,6 км.
Торез	- увеличение объема реализации продукции на 6,9%; - приобретение крупной бытовой и компьютерной техники для 27 образовательных учреждений.
Харцызск	- реконструкция свода печи агрегата №1 Сталепроволочного производства №1 Филиала №1 «ХСКПЗ «Силур» ООО «Ростэкспоснаб 8»; - увеличение объема промышленного производства проволоки стальной на 11%.
Шахтёрск	- увеличение объема реализации промышленной продукции на 3,5%
Ясиноватая	- увеличение объема реализованной промышленной продукции на 19,7%;

Целевые программы развития и поддержки являются важнейшим инструментом осуществления государственной экономической политики ДНР. Наиболее эффективное применение целевых программ необходимо осуществлять в таком секторе экономики, как малый бизнес ДНР. Активное воздействие органов государственной власти на малые предприятия, посредством определения целевых установок через принятие целевых программ, позволит решить принципиальные проблемы социально-экономического значения.

Задачей целевой программы является повышение роли малого бизнеса:

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность;
- мониторинг и информационное сопровождение деятельности представителей малого бизнеса;
- модернизация и создание условий для внедрения энергоэффективных технологий на малых предприятиях;
- стимулирование развития молодежного предпринимательства;
- стимулирование инновационной активности малых предприятий;
- совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки;
- создание условий для продвижения товаров и услуг местных товаропроизводителей.

В реалиях современного информационного пространства необходимо внедрение для малого бизнеса элементов цифровой инфраструктуры ведения бизнеса: режим «одного окна», применения интернет-банкинга, а также предоставления государственных административных услуг в электронном виде с учетом опыта РФ.

Библиографический список литературы

1. Экономические индикаторы развития малого бизнеса ДНР. МЭР ДНР [Электронный ресурс]. – URL: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3845:ekonomicheskie-indikatory&catid=2&Itemid=677
2. Трокаль Т.В. Экономическое развитие Донецкой Народной Республики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-razvitie-donetskoj-narodnoy-respubliki-konets-2019-nachalo-2020-gg>
3. Применение программно-целевого метода к развитию малого бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovman.ru/article/3106/>

УДК [005.52:005.21]:332.834.3

**Смирнов Евгений Николаевич, к.э.н., доцент,
Смирнова Кристина Дмитриевна, аспирант**

Государственная организация высшего профессионального образования
*«Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»*
E-mail: ENS230583@gmail.com

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ КОНКУРЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

В статье предложен научно-методический подход к обоснованию выбора стратегий конкурентного поведения предпринимательских структур в строительстве, который основывается на количественном анализе и типологии конкурентов.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, стратегия конкурентного поведения, конкурентная карта рынка.

Современная наука накопила значительный опыт в решении вопроса о выборе стратегий конкурентного поведения предпринимательских структур. Анализ литературы позволяет выделить различные классификации стратегий, которые включают многочисленные альтернативы поведения в конкурентной борьбе, отличающиеся способами установления и достижения целей, характером адаптации к внешней конкурентной среде, требованиями к ресурсному потенциалу [2, 3]. Однако в большинстве случаев существующие подходы к

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ

Алексеева Наталья Ивановна, Слюсаренко Анастасия Владимировна СУЩНОСТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ .. 3	3
Бакунов Александр Алексеевич, Жук Оксана Олеговна ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ 6	6
Баранцева Светлана Михайловна, Лазаренко Екатерина Юрьевна ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИАГНОСТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ 9	9
Баранцева Светлана Михайловна МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 13	13
Биба Екатерина Валерьевна ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 17	17
Габриелян Регина Арамовна, Бабкин Денис Александрович МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 21	21
Кравченко Елена Сергеевна, Осипова Людмила Владимировна МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ . 25	25
Кузьменко Светлана Сергеевна, Богачева Анастасия Александровна СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЦВЕТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 29	29
Лазаренко Наталья Васильевна, Козий Кирилл Юриевич СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ВНУТРИФИРМЕННОГО АНАЛИЗА 33	33
Лебеденко Елена Александровна, Христенко Елизавета Викторовна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 37	37
Мешкова Виктория Сергеевна, Симоненко Оксана Павловна, Гончарова Светлана Сергеевна ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА И ОПЛАТЫ ТРУДА 42	42
Мешкова Виктория Сергеевна, Алферьева Татьяна Владимировна УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 45	45
Скорик Алина Алексеевна, Пивень Карина Романовна, Чистякова Елизавета Ивановна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕРЕЗ ФОРМАЛИЗАЦИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 48	48
Скульский Дмитрий Владимирович АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РИСКОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 53	53
Славова Наталья Александровна, Кравченко Елена Сергеевна ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СДЕЛОК M&A ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 57	57
Шершнёва Анна Викторовна, Мезенцева Светлана Анатольевна РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 61	61
Беляева Екатерина Валерьевна МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 65	65

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Алексеева Наталья Ивановна ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 71	71
Ващенко Наталья Валерьевна, Кравченко Юлия Александровна СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ..... 74	74
Гладкий Никита Александрович АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ 79	79

Гречина Ирина Викторовна, Тихонова Екатерина Алексеевна
 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАЛОМ И
 СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 83

Гречина Ирина Викторовна, Тишаева Валерия Дмитриевна
 СУЩНОСТЬ ТЕРМИНА «КОНЦЕПЦИЯ» В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
 ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 86

Грызлова Анастасия Вадимовна
 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
 СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РАЗРЕЗЕ ОБОСНОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ДЕТЕРМИНАНТ 89

Донец Любовь Ивановна
 ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
 РЕСПУБЛИКИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 93

Защук Марина Сергеевна
 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА.. 97

Колесникова Елена Александровна
 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
 СТРУКТУР 100

Лошинская Елена Николаевна
 ЦЕЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ДНР 103

Смирнов Евгений Николаевич, Смирнова Кристина Дмитриевна
 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ
 КОНКУРЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 106

Стреблянская Ирина Анатольевна
 Определение стратегического управления предпринимательской структурой 111

Ткаченко Анна Анатольевна
 СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ВЛИЯНИЕ НА РОСТ КОМПАНИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 114

Фомина Марина Валерьевна
 СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ИЛИ ЭВОЛЮЦИОННОЕ
 РАЗВИТИЕ 118

Яковенко Яна Александровна
 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИЯ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 121

**МАРКЕТИНГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Амиргалиева Айгуль Хамитовна
 РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19..... 125

Воробьева Елена Константиновна
 ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 128

Гасило Елена Александровна
 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 132

Германчук Алла Николаевна
 МАРКЕТИНГОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ 135

Комарницкая Елена Владимировна
 ОМНИКАНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ НА
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 139

Кузьменко Светлана Сергеевна, Солнцева Ольга Владимировна
 МИРОВОЙ РЫНОК ИГРУШЕК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 143

Панькова Наталья Александровна
 ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ВНУТРЕННИЙ МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА В ПАО «АЭРОФЛОТ» 147

Савельева Екатерина Вячеславовна
 ОЦЕНКА ИМИДЖА КОМПАНИИ..... 150

Сардак Елена Викторовна
 ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ HR-МЕНЕДЖМЕНТА 153

Стельмашенко Елена Васильевна
 КОГНИТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ 157

Юзык Людмила Александровна
 РЫНОК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 160

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Алексеева Наталья Ивановна, Бучина Екатерина Эдуардовна ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ: ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД	164
Баранник Юрий Григорьевич, Романинец Руслан Николаевич НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ	167
Ващенко Наталья Валерьевна, Кравченко Елена Сергеевна МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ	171
Грязева Марина Сергеевна ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	174
Деяева Лариса Михайловна СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ - ВАЖНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ	179
Забарина Дарья Андреевна, Уманская Наталья Владиславовна ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ	182
Зубрыкина Марина Владимировна ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	187
Карашук Оксана Сергеевна ПОСТРОЕНИЕ ЦЕННОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ	191
Кузьменко Светлана Сергеевна, Соколик Дарья Александровна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА МИРОВОМ ТОВАРНОМ РЫНКЕ	195
Лазаренко Наталья Васильевна, Осифов Андрей Юрьевич СТРАТЕГИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	200
Лукашова Мария Андреевна ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ КРИЗИС: НОВЫЙ ПОДХОД К ДЕФИНИЦИИ В АСПЕКТЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ	204
Лугай Алла Петровна, Пророчук Жанна Алексеевна Разработка стратегии повышения эффективности деятельности торгового предприятия	208
Орлова Валентина Александровна, Боровая Анна Дмитриевна НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БАНКОВ	212
Пальчикова Наталья Сергеевна ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	217
Сергеева Александра Валерьевна ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ	220
Тофан Ангелина Львовна УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ СТАБИЛЬНОЙ И НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.	224
Фурс Маргарита Витальевна, Адельсеитова Эльмаз Бекмамбетовна РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.....	227
Якимчук Любовь Владимировна, Бабкин Денис Александрович СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	231

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Алексеев Сергей Борисович УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	234
Вовк Анна Мартиновна ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ ТОВАРНОГО ОБРАЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ	237
Давидчук Надежда Николаевна, Стародуб Анна Александровна ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	240
Денисенко Игорь Анатольевич, Пономарёв Андрей Алексеевич ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	243

Дрындак Анастасия Александровна ФАКТОРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	246
Иваненко Ирина Анатольевна, Пустовит Анастасия Владимировна АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ НЕФТИ В МИРЕ	249
Иваненко Ирина Анатольевна, Якубенко Исмаил Юрьевич ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ	252
Ильченко Александр Александрович УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ	256
Каджаметова Тамила Наримановна ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	260
Красильникова Елена Анатольевна РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ	263
Кузьменко Светлана Сергеевна, Тюленев Иван Сергеевич СПЕЦИФИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ В УСЛОВИЯХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	267
Кузьменко Светлана Сергеевна МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА КОНЪЮНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ КОНДИТЕРСКИХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ ГЕОМАРКЕТИНГОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ	271
Лазаренко Наталья Васильевна, Гусева Елена Васильевна РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ	275
Лошинская Елена Николаевна, Борисенко Анжела Михайловна АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА К РЫНКУ ТРУДА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	279
Луценко Елена Александровна ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ	283
Некрасова Ольга Леонидовна, Железняк Валерия Юрьевна РЕСУРСНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЪЕКТНОГО ТИПА: ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД	287
Приходько Виктор Владимирович, Приходько Владимир Викторович ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	293
Руденок Оксана Юрьевна СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ	297
Селезнев Антон Владимирович СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАДИГМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	300
Семенов Андрей Анатольевич ТРАНЗИТИВНЫЕ ЭКОНОМИКИ В СТРУКТУРЕ РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	304
Семенов Андрей Анатольевич, Войтюшенко Анастасия Сергеевна ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ	309
Соловьева Юлия Михайловна, Соловьева Раиса Петровна ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ	312
Чимирис Екатерина Станиславовна УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА КАК ИНДИКАТОР ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА	316